

Indonesian Journal of Educational Research (IJER)

Volume 1, Issue 3, September 2025, P. 112-117

Licensed by CC BY-SA 4.0

e-ISSN: 2986-7002

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17296063>

Peningkatan Kemampuan Menulis Bahasa Arab dengan Menggunakan *Game Shuffle & Recall* pada Siswa Kelas XI di MA AL-Muthohhar

Herawati*¹, Abdurahman saleh ²

STAI DR.KH. EZ Muttaqien

Email: ¹Herawatiw350@gmail.com, ²abayasmin81@gmail.com

Abstract

The objectives of this classroom action research refer to two main problems, namely: To examine the use of the Shuffle & Recall Game Technique in Arabic language learning at MA Al-Muthohar Plered. To improve students' Arabic writing skills, which are hindered by the lack of attractive and interactive teaching methods that can enhance students' motivation in learning Arabic in the Social Science class. This type of research is a descriptive quantitative analysis with an action research approach. Data collection in this study was carried out through observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of this study are as follows: First, the Arabic language skills of students at MA Al-Muthohar Plered are considered good because the teacher is already quite proficient in Arabic. Second, the use of the Shuffle & Recall Media Technique, as shown by the increase in the average score from 68.4 in the pre-cycle to 78.6 in cycle I and 86.3 in cycle II. In addition, students' responses to learning using this technique were very positive because it made the learning process more enjoyable, active, and challenging. Thus, the Shuffle & Recall technique can serve as an effective alternative teaching method to improve students' Arabic writing skills.

Keywords: *writing skills, Arabic language learning, Game Shuffle & Recall*

Abstrak

Tujuan penelitian tindakan kelas ini mengacu pada dua masalah utama, yaitu: Untuk mengkaji penggunaan Teknik Permainan Shuffle & Recall dalam pembelajaran bahasa Arab di MA Al-Muthohar Plered. Untuk meningkatkan keterampilan menulis bahasa Arab siswa, yang terhambat oleh kurangnya metode pengajaran yang menarik dan interaktif yang dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab di kelas IPS. Jenis penelitian ini adalah analisis kuantitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian tindakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, keterampilan bahasa Arab siswa di MA Al-Muthohar Plered dinilai baik karena guru sudah cukup mahir dalam bahasa Arab. Kedua, penggunaan Teknik Media Shuffle & Recall, yang ditunjukkan oleh peningkatan skor rata-rata dari 68,4 pada pra-siklus menjadi 78,6 pada siklus I dan 86,3 pada siklus II. Selain itu, respon siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan teknik ini sangat positif karena membuat proses pembelajaran lebih menyenangkan, aktif, dan menantang. Dengan demikian, teknik Shuffle & Recall dapat menjadi metode pengajaran alternatif yang efektif untuk meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab siswa.

Kata kunci: *keterampilan menulis, pembelajaran bahasa Arab, Permainan Shuffle & Recall*

Article Info

Received date: 25 September 2025

Revised date: 27 September 2025

Accepted date: 04 Oktober 2025

INTRODUCTION

Keterampilan menulis bahasa Arab merupakan aspek penting dalam pembelajaran bahasa, karena melibatkan kemampuan menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan yang terstruktur dan sesuai kaidah. Namun, kenyataannya banyak siswa kelas XI mengalami kesulitan dalam menulis, terutama dalam hal mengorganisasi kalimat dan paragraf.

Salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah Shuffle & Recall. Teknik ini melatih siswa untuk menyusun kembali kata-kata atau kalimat yang diacak (shuffle) serta mengingat kembali (recall) susunan yang benar untuk membentuk kalimat dan paragraf yang padu. Dengan teknik ini, diharapkan siswa lebih mudah menguasai pola kalimat dan alur tulisan.

Kemampuan menulis merupakan salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa Arab. Namun, siswa sering mengalami kesulitan dalam merangkai kalimat secara tepat. Metode pembelajaran konvensional terkadang kurang menarik minat siswa sehingga hasil belajar belum

optimal. Oleh karena itu, diperlukan metode inovatif seperti teknik permainan Shuffle & Recall yang dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan menulis siswa.

emajuan zaman yang dipengaruhi oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak signifikan pada proses pembelajaran. Pembelajaran saat ini seharusnya dapat meningkatkan kemampuan individu untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Hal ini disebabkan oleh keterikatan individu terhadap pembelajaran dan proses belajar itu sendiri.

Pembelajaran adalah suatu proses belajar mengajar yang bertujuan mencapai tujuan tertentu. Keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran dapat diukur dari sejauh mana terjalin interaksi dan komunikasi aktif antara guru dan siswa selama proses belajar. Belajar merupakan suatu proses kompleks yang terjadi sepanjang hidup seseorang dan dipengaruhi oleh interaksi dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi di berbagai waktu dan tempat. Indikator bahwa seseorang sedang belajar adalah perubahan dalam perilaku yang mungkin disebabkan oleh peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Proses pengajaran pada dasarnya adalah penyampaian pesan dari sumber kepada penerima pesan melalui berbagai cara atau media.¹

Bahasa Arab memiliki peran yang sangat signifikan dalam konteks agama Islam, karena berfungsi sebagai bahasa komunikasi yang erat kaitannya dengan Islam. Di Indonesia, bahasa Arab menjadi salah satu bahasa asing yang dipelajari tidak hanya di pondok pesantren tetapi juga di sekolah formal, baik negeri maupun swasta. Khususnya di madrasah, bahasa Arab menjadi mata pelajaran wajib dan diujikan pada ujian akhir madrasah tingkat nasional. Esensi dari pembelajaran bahasa Arab adalah untuk memenuhi kebutuhan komunikasi sosial, sementara proses pembelajaran bahasa Arab sebenarnya bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi sosial menggunakan bahasa Arab. Meskipun bahasa Arab dianggap sulit oleh sebagian besar peserta didik, sebenarnya bahasa tersebut dapat dipelajari dengan mudah.²

METHOD

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian ini. Pendekatan dalam melakukan penelitian yang terfokus pada fenomena atau gejala alam disebut penelitian kualitatif. Karena bersifat fundamental dan naturalistik, penelitian kualitatif hanya dapat dilakukan di lapangan, bukan di laboratorium. Oleh sebab itu, penelitian ini sering disebut *naturalistic inquiry* atau *field study*³. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis bahasa Arab siswa Kelas XI Sosial di MA Al-Muthohhar dan Implementasi metode Teknik Game Shuffle & Recall peningkatan kemampuan menulis bahasa Arab siswa. Peneliti melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk merangkum data dan melakukan analisis data saat melakukan penelitiannya. Metode kualitatif yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang datanya disajikan dalam bentuk kata-kata yang metodis, faktual, dan akurat yang menjadi ciri keterampilan menulis.

Identify Subsections

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan menulis bahasa Arab siswa kelas XI Sosial di MA Al-Muthohhar dan Implementasi dengan Menggunakan Teknik Game Shuffle & Recall bagi peningkatan kemampuan menulis bahasa Arab siswa. Peneliti melakukan kunjungan ke lokasi penelitian untuk merangkum data dan melakukan analisis data saat melakukan penelitiannya. Metode kualitatif yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif yang datanya disajikan dalam bentuk kata-kata yang metodis, faktual, dan akurat yang menjadi ciri keterampilan menulis

Include in these subsections the information essential to comprehend and replicate the study. Insufficient detail leaves the reader with questions; too much detail burdens the reader with irrelevant information. Consider using appendices and a supplemental website for more detailed information.

Participant (Subject) Characteristics

bahasa Arab siswa secara komprehensif dan deskriptif, dengan menggunakan kata-kata dan bahasa yang sesuai dengan kebutuhan. konteks tertentu di mana mereka digunakan. baik secara organik maupun dengan menerapkan berbagai teknik ilmiah (Lexy, 2009). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini

¹ Hidayah, "Metode Pembelajaran Bahasa Arab Maharah Al-QiroAh (Ketrampilan Membaca) Bahasa Arab Dengan Cara Membaca Di Depan Kelas Dan Diturunkan."

² Anggraini, *Efektivitas Metode Drill dan Kegiatan Muhadatsah Muhadhoroh untuk Meningkatkan Kecakapan Berbahasa Arab.*

³ Shavira dkk., "Analisis Metode Imla' Bagi Peningkatan Kemampuan Menulis Bahasa Arab Siswa Kelas V MI Nurul Huda Pondok Jaya."

peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lapangan. Peneliti tidak hanya mengamati kegiatan pembelajaran bahasa Arab siswa di kelas namun ikut serta dalam memberikan beberapa tes atau latihan menulis bahasa Arab yang berkaitan dengan metode imla' dengan menggunakan teknik *Game Shuffle & Recall*. Wawancara dilakukan terhadap pengajar bahasa Arab dan 30 siswa kelas XI Sosial di MA Almuthohhar. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini berupa profil dan informasi penting lainnya tentang MA Almuthohhar, seperti sejarah berdirinya lembaga, data sarana dan prasarana, data tentang siswa MA Almuthohhar, guru dan siswa, serta gambar atau foto kegiatan penelitian yang bermanfaat sebagai pelengkap.

Research Design

Penelitian ini menggunakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK / Classroom Action Research), karena fokus utamanya adalah memperbaiki dan meningkatkan kemampuan menulis Bahasa Arab siswa melalui penerapan strategi pembelajaran Bahasa Arab melalui *Game Shuffle & Recall*.

RESULT AND DISCUSSION

Analisis Kemampuan Menulis Bahasa Arab Kemahiran menulis bahasa Arab adalah salah satu kompetensi yang penting dikuasai. Keterampilan ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipelajari karena bahasa Arab memiliki pedoman penulisan tersendiri yang membuatnya berbeda dari bahasa-bahasa lain. Agar tulisan dapat dipahami dengan baik, maka harus mengikuti kaidah tulisan Arab. Konsekuensinya, proses menulis harus diberikan perhatian lebih ketika mengajarkan keterampilan menulis. Menulis adalah keterampilan sulit yang tidak muncul secara alami. Namun hal itu dapat diatasi dengan menggunakan sebuah metode yang mempermudah proses pembelajaran ini salah satunya ialah dengan menggunakan metode imla' dengan menggunakan Teknik *Game Shuffle & Recall* pada siswa kelas XI Sosial.

Faktor yang mengakibatkan banyaknya siswa yang kesulitan mempelajari tulisan Arab, salah satunya adalah karena siswa tidak memiliki akses belajar lain selain di sekolah. Menurut guru yang mengajar, latar belakang siswa dalam mempelajari bahasa Arab dapat mempengaruhi hasil belajar bahasa Arab. Hal ini diperkuat dengan ungkapan guru saat wawancara sebagai berikut, “..biasanya untuk pembelajaran bahasa Arab ini ada beberapa siswa yang sudah memiliki dasar-dasar mempelajari bahasa Arab, misalnya dari pengajian, pengajiannya ini mengajarkan baca tulis Al-Qur’an, jadi saat pembelajaran bahasa Arab dia bisa. Tapi malah terkadang dari sekolah kita sendiri, ada beberapa siswa yang masih belum paham dasar dasar bahasa Arab karena tidak memiliki ilmu tambahan dari luar, hanya belajar di sekolah saja, ikut pengajian tidak bahkan belajar di rumah pun tidak, itu malah yang lebih sulit daripada anak- anak dari sekolah lain yang memang sudah memiliki dasar-dasar dalam mempelajari bahasa Arab..” Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa beberapa di kelas XI MA Almuthohhar.

Tujuan Pembelajaran Bahasa Arab melalui Teknik *Game Shuffle & Recall*

1. Menulis huruf Arab dan memahami korelasi antara bentuk huruf dengan suara.
2. Menyusun kalimat Arab dengan huruf terpisah dan bersambung, dengan memperhatikan variasi bentuk huruf di awal, tengah, dan akhir kalimat.
3. Penguasaan keterampilan penulisan bahasa Arab secara jelas dan akurat.
4. Penguasaan keterampilan menulis salinan kaligrafi atau tambalan, keduanya dapat dipelajari dengan lebih mudah.
5. 6. 7. Kemampuan menulis dari kanan ke kiri. Pemahaman tentang tanda baca, petunjuknya, dan penggunaannya. Pemahaman prinsip imla' (ejaan) dan pengetahuan mengenai struktur bahasa⁴
5. Adapun tujuan dasar dari pembelajaran kitabah menggunakan Teknik *Shuffle & Recall* adalah memiliki kemampuan menulis dengan baik, Melatih fokus pada peserta didik dengan menghafal gambar terlebih dahulu kemudian membuktikan hafalan dengan menulis di papan tulis, memperhatikan tanda baca, struktur kalimat (tata bahasa), serta aspek morfologi dan sintaksis (sharf dan nahwu). Kemudian memiliki kemampuan untuk menyampaikan pemikiran, perasaan, dan syair melalui tulisan, dengan makna yang utuh dan indah, serta Mengembangkan

⁴ Nazwa Awallul Rahma dkk., “Strategi Peningkatan Keterampilan Menulis Dalam Pembelajaran Bahasa Arab.”

kemampuan dalam berpikir secara runtut, sistematis, jelas, benar, dan mampu mengekspresikannya dalam bentuk tulisan⁵.

Implementasi Teknik Shuffle & Recall Pembelajaran B.Arab pada Siswa Kelas XI di MA AL-Muthohhar

Penerapan teknik Shuffle & Recall terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis bahasa Arab pada siswa kelas XI. Teknik ini membuat proses belajar lebih interaktif, menyenangkan, serta membantu siswa dalam menyusun kalimat dan paragraf dengan baik⁶.

Pemberian materi dan tes selama pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh peneliti merujuk kepada buku paket mata pelajaran bahasa Arab siswa kelas XI di MA Al-Muthohhar . Selain itu siswa juga di ajarkan tentang susunan dan kaidah-kaidah bahasa Arab yang meliputi : penguasaan kosa kata bahasa Arab, perbedaan huruf yang disambung maupun yang tidak disambung, menuliskan kembali teks bacaan yang ada di buku paket dan pembelajaran imla' yaitu menuliskan kembali hasil teks yang disampaikan oleh pembicara tanpa melihat buku teks berbahasa Arab.

alam pembelajaran menulis bahasa Arab, dari hasil tes yang peneliti amati sebagian dari siswa dari kelas kelas XI di MA Al-Muthohhar yang masih kebingungan dalam membedakan huruf bahasa Arab yang terpisah maupun yang bersambung, sedangkan penting bagi siswa untuk memahami tahapan – tahapan dalam menulis bahasa Arab, salah satunya ialah menulis kalimat berbahasa Arab dengan huruf terpisah dan huruf bersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik diawal, tengah ataupun akhir., jika siswa belum bisa menggunakan kaidah dan aturan dalam penulisan bahasa Arab maka kemampuan menulis siswa belum bisa dikatakan baik. Oleh karena itu guru perlu menggunakan metode yang tepat dan sesuai untuk membantu siswa dalam merangkai huruf hijaiyah.

Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis

Adapun langkah-langkah dalam pemberian imla' dibagi menjadi tiga tahapan, yang pertama adalah pre materi, kemudian yang selanjutnya adalah in materi, dan yang ketiga adalah post materi. Fase pre materi adalah fase dimana seorang guru menjelaskan tata tertib, mendiskusikan kesulitan-kesulitan dalam pembelajaran imla' dan mengulang materi pembelajaran. Kemudian fase in materi adalah fase dimana pemberian materi dan contoh contoh kalimat, kemudian pengadaan latihan-latihan untuk menunjang kefahaman santri terkait materi yang telah diberikan. Kemudian fase post materi adalah fase evaluasi dan koreksi tulisan para siswa.

Pengoreksian imla' ini guru menulis jawaban di papan tulis dimana para siswa akan memperbaiki kesalahan penulisannya, peneliti juga sering mendapati kebanyakan guru mengintruksikan para santri untuk menukar hasil latihan mereka dengan temannya kemudian dilanjutkan dengan guru menulis jawaban di papan tulis dimana para santri akan memperbaiki kesalahan penulisan dari hasil latihan temannya di buku tulisnya.

Untuk menjaga agar metode tetap efektif dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa, maka peneliti menyarankan kepada siswa agar membiasakan diri untuk melatih kemampuan mendengar dan menyimak dengan baik dalam kegiatan sehari-hari, kemudian dilanjut dengan melatih kemampuan menulis bahasa Arab.

Table 1. Data Siswa Teraktif Setiap Pembelajaran B.Arab

No.	Nama	Kelas	Nilai
1.	Nasidah	XI Sosial	98
2.	Wida	XI Sosial	98

Source: MA Al-Mutohhar

⁵ Dayani dan Jannah, *Al-Lughoh: Jurnal Bahasa Arab dan Sastra Arab*.

⁶ Hid ayah, "Metode Pembelajaran Bahasa Arab Maharah Al-QiroAh (Ketrampilan Membaca) Bahasa Arab Dengan Cara Membaca Di Depan Kelas Dan Ditirukan."

Gambar 1. Pelaksanaan permainan Game Shuffle and Recall

Pelaksanaan pembelajaran B.Arab Menggunakan Game Shuffle & Recall

Keunggulan Pembelajaran ini Adalah suasana kelas lebih hidup, dan menyenangkan, siswa lebih aktif karena ada unsur kompetisi dan Kerjasama, kosakata dan tata bahasa lebih melekat karena dipraktikan langsung, meningkatkan fokus, memori dan kreatifitas siswa.

CONCLUSION

Pada penghujung penelitian ini, peneliti telah menyusun kesimpulan dari analisis metode imla dalam menggunakan teknik Game Shuffle & Recall bagi peningkatan kemampuan menulis kata pada pembelajaran bahasa Arab siswa kelas XI MA Al-Muthohhar Plered Purwakarta, berdasarkan penemuan dan ulasan data yang peneliti peroleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka dapat diperoleh simpulan hasil penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Kemampuan siswa kelas XI MA Almutohhar Plered Purwakarta dalam penulisan bahasa Arab masih kurang optimal.
2. Implementasi pembelajaran imla' di kelas XI MA Almutohhar Plered Purwakarta ini, hasil penelitiannya menunjukkan 15 orang mengalami peningkatan kemampuan menulis bahasa Arab, 14 orang memiliki nilai yang sama dengan tes sebelumnya, dan 1 orang mengalami penurunan nilai kemampuan menulis bahasa Arab dengan metode imla'. Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan tehnik pre-test dan post-test.

ACKNOWLEDGMENT

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penelitian dengan judul "*Peningkatan Kemampuan Menulis Bahasa Arab dengan Menggunakan Game Teknik Shuffle & Recall pada Siswa Kelas XI di MA AL-Muthohhar*" dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : Ketua STAI Mutaqin Purwakarta beserta jajaran yang telah memberikan izin, bimbingan, dan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini.

Dosen pembimbing yang dengan sabar telah memberikan arahan, masukan, dan motivasi hingga penelitian ini dapat diselesaikan. Kepala MA Al-Muthohhar Plered Purwakarta, yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian di madrasah ini.

AUTHOR CONTRIBUTIONS STATEMENT

Seluruh tahapan penelitian ini, mulai dari penyusunan desain penelitian, pengumpulan data, analisis data, hingga penulisan artikel dilakukan secara mandiri oleh penulis. Tidak ada pihak lain yang tercantum sebagai penulis bersama, dan segala tanggung jawab terkait isi serta keakuratan penelitian ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

REFERENCES

Kemmis, S., & McTaggart, R. (1988). *The Action Research Planner*. Victoria: Deakin University.

- Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching*. Cambridge: CUP.
- Aziza, L. F. (2020). *Keterampilan Bahasa arab dalam pendekatan komprehensif*. *EL TSAQAFAH : Jurnal Jurusan PBA*.
- Zuchri Abdussamad., S. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Ghozali, S. (2019). *Metode Imla' Dalam Upaya Meningkatkan Keterampilan Menulis Huruf Arab*. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Volume 15.
- Hamid, A. (2013). *Mengukur Kemampuan Bahasa Arab untuk Studi Islam*.
- Hendrawanto Ch. (2020). *Peningkatan Keterampilan Menulis Bahasa Arab (Kitābah) dengan Menggunakan Metode Scramble di Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Negeri Jakarta*. <https://doi.org/10.21009/almakrifah.17.01.06>
- Kamil, H. M., Oensyar, R., Pd, M., & Hifni, H. A. (2015). *Pengantar Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab*.
- Munief, M. F. M. (2021). *Manajemen Pengembangan Kemampuan Bahasa Arab Pada Madrasah*. *Jurnal Pendidikan Indonesia (Japendi)*, Vol. 2 No. 9.